

**Control y seguimiento arqueológico del
desescombrado de la Ermita de Valbón
localizada en Valencia de Alcántara (Cáceres)**

Informe realizado por:
Alberto Dorado Alejos
Dpto. de Prehistoria y Arqueología
Universidad de Granada
ORCID: 0000-0003-0351-7550
DOI: 10.5281/zenodo.3740430

*Nº Expediente:
INT/2014/001
(JRBR/RCFS/JLMM)*

Memoria Final

“Control y seguimiento arqueológico del desescombrado de la Ermita de Valbón localizada en Valencia de Alcántara (Cáceres)”

Expte	INT/2014/001 (JRBR/RCFS/JLMM)
Denominación	Control y seguimiento arqueológico del desescombrado de la Ermita de Valbón localizada en Valencia de Alcántara (Cáceres)
Localización	Término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres)
Promotor	D. Ángel Rodríguez Martín. Grupo de Arqueología y Defensa del Patrimonio de Valencia de Alcántara.
Director	Alberto Dorado Alejos
Equipo técnico	José Manuel de la Piedad Pirón (Técnico Aparejador) Cristina López Rodríguez (Arqueóloga) Jesús Gámiz Caro (Arqueólogo) Julia García González (Historiadora del Arte) Charles Bashore Acero (Arqueólogo)

I. Introducción

La presente memoria tiene como objeto exponer los resultados finales de *Control y seguimiento arqueológico del desescombrado de la Ermita de Valbón localizada en Valencia de Alcántara (Cáceres)*.

La ermita se encuentra localizada en un afloramiento granítico, dentro del complejo batolítico Niza-Valencia de Alcántara-Alburquerque, situado aproximadamente a 3,5 km. al SE de la población de Valencia de alcántara (Cáceres) (fig. 1), cuyo topónimo es Valbón o Barbón, éste último recogido tanto en las fuentes como en los mapas topográficos pero hoy día en desuso. Se encuentra a 600,942 m.s.n.m. y sus coordenadas (ETRS89) son:

X: 653423'889 m.

Y: 4361216'569 m.

Factor escala: 0'999889824

Convergencia: 1° 07' 50"

Fig. 1 – En círculo rojo, localización de la Ermita de Valbón en su contexto geográfico.

El acceso al área intervenida puede realizarse a través de dos caminos. El primero de ellos es la antigua calzada que llevaba a la ermita desde Valencia de Alcántara, camino muy deteriorado pero que en la actualidad aún puede recorrerse. Este camino se

encuentra señalizado junto a la N-521, a la altura del Polígono Industrial Cerro de San Francisco, y atraviesa parte de una necrópolis megalítica denominada como la Zafra.

El segundo camino puede tomarse en la barriada Valuengo en dirección al Pantano de Alpotrel, siguiendo los ‘Caminos del Agua’, ruta turística que corre junto a la ermita en cuestión. A la altura de ésta es necesario atravesar parte de la finca rústica propiedad de la ermita hasta llegar a la misma.

El estado de conservación del inmueble, al iniciar el proyecto, puede definirse como ruinoso. La ermita de Valbón sería abandonada a finales del siglo XIX y, desde este momento, no se han realizado sobre ella ningún tipo de obra de reparación. Es por ello que la cubierta se encuentra parcialmente derruida, pues conserva la segunda bóveda de las tres totales que tuvo en fase sistémica, sostenida por los muros perimetrales realizados a base de sillares y mampuesto. En este sentido, se observa cómo se han utilizado sillares para la cara externa de los muros y mampuesto encalado para la zona de culto.

A partir de las distintas fuentes se ha podido reconstruir las fases de construcción, ampliación y las distintas reparaciones de la ermita, así como abandono y usos ulteriores.

II. Fuentes históricas: historia constructiva, fases sistémicas y abandono.

Las primeras notas sobre la ermita nos llegan en el momento de la construcción del portal y el coro, en el año 1517. A mediados del s. XVI -20 de junio de 1551 concretamente-, la ermita es visitada por Frey Pedro Manrique de Lara y Frey Pedro Gutiérrez Flores, quienes tras pasar por distintos edificios estatales de Valencia de Alcántara, caso de los hospitales de Santa María y San Antonio, realizan una descripción en la que se expone que las dimensiones eran de 10 pies x 10 pies castellanos, más pequeña que la estructura actual, y que su capilla mayor era literalmente *pequeña e no perpetua*, haciendo referencia a lo que probablemente era una cubierta de madera.

Este acontecimiento favoreció que, debido tanto a las dimensiones de la estructura como el carácter efímero de la cubierta, la remodelación del edificio. Se trataría en principio de una pequeña remodelación que habría de solventar ciertos problemas de carácter estructural pero que, unido a la bonanza económica como la construcción y

ampliación de la iglesia de Rocamador, acabaría afectando a todo el conjunto arquitectónico.

La ampliación correría a cargo del maestro de Lope de Ordieta. Se le encargaría la tarea de reedificar la capilla mayor y de levantar junto a ella una sacristía. La nueva capilla tenía que ser abovedada, con una nervadura en cantería y el casco de ladrillo. Sus dimensiones serían de 22 pies de largo por 22 de ancho y 26 de alto, debiendo quedar su arco toral bien labrado, al igual que la saetera o saeteras que se hiciesen para dar luz al interior. Exteriormente la construcción se realizaría en cantería, quedando abrazado todo el edificio por un zócalo de cinco pies de alto y reforzado por diferentes estribos. El tejado de la capilla se remataría con una cubierta realizada de madera de castaño, distribuida a cuatro aguas y adornada con ocho candeleros en cada esquina, todos ellos abalaustrados, bien labrados, y con molduras romanas.

La sacristía, por su parte, también se acordó que fuese de bóveda, de 10 pies de ancho por 10 de largo y de una altura algo menor que la capilla. Toda ella se construiría de cantería labrada, con una saetera para dar luz. Su ubicación sería definida por el arcipreste, quedando definitivamente a la izquierda del altar mayor, debiendo estar comunicada a través de una puerta de cantería.

Interiormente, tanto las paredes de la capilla como de la sacristía deberían fabricarse en mampuesto. Sobre ellas se aplicaría una capa de revoco a base de cal y sabio imitándose en ella a la cantería. Según se estipula en las condiciones, la construcción del altar correría por cuenta del maestro quien, además, quedaba obligado a terminar la obra dejando una serie de responsabilidades por si en el futuro se decidía proseguir con la ampliación.

En el año 1569, por requerimiento de Felipe II, se realiza un documento en que se muestra el estado y situación de las distintas ermitas localizadas en Valencia de Alcántara. Las notas en este sentido no son esclarecedoras de la situación de la ermita, ya que se describe su situación, en una zafra de peñas altas cerca de la ribera del río Alpotrel.

Una vez concluida esta intervención, el arcipreste de Rocamador decidiría ampliar el proyecto con el fin de reedificar la ermita en su conjunto siguiendo el modelo establecido por Lope de la Ordieta. Sin embargo, no sabemos si esto se hizo de manera

inmediata o si, por el contrario, las obras se interrumpieron durante un tiempo. Hay al menos dos detalles en el edificio que evidencian la existencia de un *ínterin* en el proceso de reedificación de la ermita. Primero, la marcada línea de reposiciones que aún se puede apreciar exteriormente a ambos lados del comienzo del segundo cuerpo. En segundo lugar, el uso de diferentes modelos de ménsulas, acanaladas y decoradas con hojas de acanto para todas las de la capilla mayor, y lisas o con motivos de cuerda para las de la nave.

En el periodo de 1580-1590, sabemos que la obra sería continuada y rematada, tal vez, por el maestro Juan Bravo, su sucesor en las obras de Rocamador. La conclusión del templo conllevaría la construcción de dos nuevos tramos abovedados, un pequeño coro en alto a los pies sobre bóveda de ladrillos, un pulpito, una espadaña sobre el frontón de la fachada y un atrio tejado a tres aguas ante la puerta principal de ingreso. Todo ello, como ya advertimos, siguiendo escrupulosamente el modelo establecido en la primera fase. Un modelo, por cierto, sobrio, algo pesado, de vanos escaso y estrecho, de aristas marcadas y rotundamente volumétricas, lo que le otorga al edificio en su conjunto un marcado carácter defensivo.

El mal estado del camino que llegaba entonces a la ermita favoreció que, en nombre de los vecinos de la villa, el mayordomo de la ermita Francisco de Ceballos solicitara al Consejo de Órdenes, en septiembre de 1622, la licencia para que se pudiese poner en arrendamiento tierras baldías concejiles a modo de pastizales, derivando la renta obtenida a la construcción de un camino empedrado que facilitara el acceso de los devotos.

A partir de este momento las notas son cada vez más dilatadas en el tiempo y con etapas oscuras, observándose un eminente proceso de decadencia que acabaría en nuestros días. Este es el caso de la Guerra de Secesión, momento en que posiblemente la ermita se viera afectada, como de hecho ocurrió con Valencia de Alcántara al ser ocupada por el bando austracista. La fecha más próxima a la ocupación y Guerra de Sucesión Española de la que tenemos noticias de la ermita es el año 1717, momento en que se comunica al prior de la Orden de Alcántara la necesidad de arreglar el atrio de la ermita.

En el año 1757, mes de febrero, se denunció por tener la ermita sin aseo ni adorno, arruinándose los tejados, y faltarle ornamentos a la imagen. En 1782 se arreglan los

techos de la ermita y de la casa del ermitaño. En la visita que hizo en 1807 don Pedro Lorenzo Carvajal y Luna, se observan bastantes desperfectos en los tejados, y el campanario se hallaba arruinado.

La amenaza de ruina era patente en escrito del arcipreste al prior en 1832: “que el local de nuestra señora de Valbón tiene muchas desmejoras en lo material de su edificio”. En idéntico estado se hallaba en 1834: “el santuario amenaza ruina (...) a la puerta principal se halla en estado ruinoso, al pulpito le faltan dos palos y se halla en mal estado, las andas de la Virgen se hallan también muy ruinosas, el tejado de la ermita y la sacristía del todo arruinados y lo mismo el de la casa”. En tal circunstancia, se solicita que los bienes de Valbón se agreguen a la parroquial de Rocamador. Se insiste en agosto de 1835 que “es deplorable el estado del santuario (...) el edificio se halla ruinoso” y que la festividad no podrá celebrarse allí.

Por otra fuente disponemos de similar información del escrito del arcipreste Barrantes de 13 de agosto de 1835, en el que reitera el “deplorable estado del santuario de Valbón, el edificio se halla ruinoso y completamente abandonado”, por lo que pide la agregación de las rentas de esta ermita y de la cofradía de San Antonio al beneficio curado, y no a la fábrica de la parroquial como lo había solicitado en 25 de febrero de 1832 y le había sido denegado.

A finales del s. XIX, se realiza un nuevo intento de restauración infructuoso. La imagen de la Virgen de Valbón sería entregada a las monjas del convento de Sta. Clara y posteriormente perdida.

Desde su abandono, la ermita ha sido utilizada a modo de establo para distintos animales, algo que, como veremos, se ha podido documentar.

III. Metodología de intervención arqueológica

El sistema de registro empleado en la intervención seguirá las pautas desarrolladas por el Grupo de Investigación 5001 de la Junta de Andalucía (GEPRAN), al que corresponde el sistema de registros SIAA (Sistema de Información Arqueológica de Andalucía). El sistema de recuperación del registro arqueológico parte de una organización del espacio arqueológico e categorías analíticas que se estructuran jerárquicamente, siendo éstas:

Unidades Estratigráficas (Construidas y No Construidas): Constituyen las unidades mínimas de la estratificación arqueológica que pueden distinguirse y caracterizarse en el yacimiento. Son, en consecuencia, el elemento básico de análisis sobre el que se organiza todo el sistema de registro. Por ejemplo, fosa de cimentación, cimentación del muro, alzado del muro, revoco, etc.

Estructuras: La agrupación de una o varias unidades estratigráficas construidas como una estructura, entidad espacial que debe caracterizarse tanto por su morfología como por las unidades estratigráficas no construidas o depósitos sedimentarios que contiene o que están asociados funcionalmente a la misma. Por ejemplo, fosa, hogar, horno, pavimento, muro, etc.

Complejo estructural: Todo espacio arqueológico organizado y delimitado, en el que se integran estructuras y depósitos relacionados con un patrón específico de actividades, puede analizarse como complejo estructural, que a su vez puede subdividirse en varios subcomplejos estructurales. Por ejemplo una habitación y sus áreas de descanso, cocina, etc. que funcionan como subcomplejos.

Grupo estructural: Conjunto de complejos estructurales conectados entre sí por similares relaciones espaciales o funcionales. Por ejemplo, una vivienda compuesta por varias habitaciones.

Zona estructural: Varios grupos estructurales asociados por razones espaciales funcionales. Por ejemplo, un conjunto de viviendas delimitado topográficamente o urbanísticamente. Por ejemplo, una necrópolis, un fortín, etc.

Asimismo, el registro arqueológico se estructura temporalmente mediante un sistema secuencial compuesto por las siguientes categorías:

Unidades Estratigráficas (Construidas y No Construidas): Como sucede en la organización estructural de las UE, constituyen la base mínima y fundamental del análisis estratigráfico.

Fases estratigráficas: Varias UE se integran en una Fase por criterios de carácter funcional y estructural, entendiendo que no procede el inicio de una fase del yacimiento arqueológico, mientras no se produzca una reorganización general del espacio

analizado, debido a una reconstrucción arquitectónica global o a un cambio significativo en la funcionalidad del mismo.

Periodos estratigráficos: A su vez, un Periodo Estratigráfico estará integrado por una o varias Fases que ofrezcan características crono-culturales similares.

Para llevar a cabo el trabajo de excavación, se utilizará un sistema de caracterización rel registro de fichas normalizadas, a las que se podrían sumar posteriormente, en el laboratorio, las fichas de los distintos equipos que realicen determinados estudios que ayuden a interpretar el registro arqueológico.

Durante el proceso de excavación, se prestará una especial atención a las Unidades Estratigráficas, concepto bajo el que se incluyen no sólo los depósitos sedimentarios, tanto antrópicos como naturales, sino cualquier tipo de entidad estructural o arquitectónica construida.

Para estas unidades estratigráficas, Construidas (UEC) como No Construidas (UEN), se emplearán dichas fichas de campo en las cuales se atiende a la identificación y localización de las mismas, su delimitación y relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos, su interpretación, análisis y resultados de las muestras obtenidas y la dotación tanto relativa como absoluta de dichas unidades. La descripción de los resultados obtenidos en los muestreos de carácter eólico es objeto de una ficha distinta.

Al proceso de descripción de las UE se suma mediante fichas específicas la caracterización de las estructuras y complejos estructurales, particularizándose el caso de los complejos funerarios.

Un segundo conjunto de fichas atiende al inventario de los materiales recuperados durante la excavación. Se han diseñado fichas especiales para el inventario de muestreos y para la caracterización de los resultados obtenidos a través de sistemas de recuperación especiales (p. ej. flotación, criba, etc.).

La documentación gráfica obtenida en la excavación se formaliza con otra serie de fichas aplicadas al archivo de plantas (simples o de fase) y secciones. Los diagramas de área implican la clasificación y periodización de la secuencia. Por último se incluye una ficha específica para la documentación fotográfica.

El conjunto se complementa con una ficha para la clasificación de los materiales arqueológicos localizados en la excavación.

La Unidad Estratigráfica es un conjunto de materiales que constituyen un cuerpo tridimensional homogéneo, aislado en función de rasgos macroscópicos nítidos. Son ejemplos de unidades estratigráficas: un estrato, un lentejón, un muro, unos materiales de derrumbe, un suelo, un horizonte edáfico, etc. También serán considerados como unidades estratigráficas las superficies erosivas.

Las Unidades Estratigráficas se dividen en: no construidas (naturales y antrópicas/mixtas) y construidas (horizontales, verticales y superficies erosivas).

Las Unidades Estratigráficas No construidas (UEN) son formas de acumulación – sedimentos en su acepción más amplia–, o de transformación – niveles edáficos y superficies erosivas de origen natural–.

Las Unidades Estratigráficas Construidas (UEC) son cualquier rasgo estructural antrópico aislado individualmente: muros, zanjas, hoyos de poste, tumbas, pavimentos, etc.

La metodología a seguir, estará en función de los factores y característica que directa o indirectamente hayan podido influir en la formación de los depósitos arqueológicos. Las diferencias morfológicas, estratigráficas y funcionales que puedan presentar las distintas estructuras localizadas requerirán una metodología de excavación destinada a obtener criterios de diferenciación entre sus rellenos arqueológicos a fin de poder correlacionarlas posteriormente para poder obtener la secuencia diacrónica del yacimiento en la que se recojan las pautas que a nivel socioeconómico estructuran su formación y desarrollo.

Con este objetivo, la excavación de los complejos estructurales debe ser planteada bajo criterios metodológicos microespaciales, ya que desde estos se asegura un mayor grado de precisión en la obtención de los datos que contiene el registro arqueológico.

Aunque la metodología pueda ser similar al tener por objeto la obtención de secuencias estratigráficas, lógicamente la excavación diferirá atendiendo a las características específicas de cada complejo estructural, por lo que se obtendrán las secuencias estratigráficas de los complejos y estructuras excavadas a través de secciones

acumulativas, para lo cual se dividirán al menos en dos sectores para obtener el registro y la lectura estratigráfica de sus depósitos.

Para el control durante el proceso de la intervención se utilizará como norma básica el concepto de unidad mínima de excavación (U.M.E.), si fuese necesario. Estas unidades se establecen normalmente por criterios que dependen de las características físicas de los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se fijarían en grosores variables, nunca superiores a los 20 cm.

El proceso dependerá en líneas generales de las siguientes pautas de registro en la intervención arqueológica:

- La ubicación tridimensional de artefactos y ecofactos en aquellas U. S. que constituyan suelos de ocupación o contextos en los que se constate una deposición intencionada del registro arqueológico.

- Recogida sistemática previamente programada de muestras sedimentológicas y antracológicas tanto por unidades sedimentarias como por unidades mínimas de excavación.

Como hemos señalado anteriormente las Unidades Estratigráficas constituyen las unidades mínimas de la estratificación arqueológica que pueden distinguirse y caracterizarse en un yacimiento, entendiéndose como Unidad Estratigráfica el conjunto de materiales que constituyen un cuerpo tridimensional homogéneo, aislado en función de rasgos macroscópicos nítidos, como pueden ser un estrato, un muro, un suelo o una superficie erosiva.

A la hora de la descripción de las Unidades Estratigráficas No Construidas tendremos en cuenta los distintos tipos, naturales o antrópicas, ya sean resultados de la erosión y sedimentación o resultado de actividad antrópica. Su delimitación, tanto geométrica referida a su morfología, como sus límites físicos. Su textura con el tipo de matriz, presencia o no de cementante, inclusiones con su clase, tamaño y orientación.

En el trabajo de campo la ficha base será la de Inventario de Materiales en la que se especificará el nombre del yacimiento, la zona y el sector así como su nomenclatura que acompañará a los materiales en todo momento (bolsas, cajas, piezas..) En un segundo apartado de las fichas se indicará el número de excavación, que será correlativo, el

sistema de recogida y la fecha de recuperación. En un tercer apartado se reflejarán los datos de localización de los distintos materiales, sector, unidad mínima de excavación, coordenadas, unidades estratigráficas, fases y períodos. En otro de los apartados se indicará la naturaleza de los materiales, ya sean artefactos o ecofactos. El número de excavación acompañará a las distintas fichas de Clasificación de Materiales o de Muestras.

IV. Informe relativo a las medidas de protección física de bienes inmuebles y objetos muebles

Si los perfiles de tierra y estructuras generados en la excavación (por profundidad o altura) o la naturaleza de las tierras (cascajos, tierras sueltas, etc.) así lo aconsejasen, se procederá a realizar labores de apuntalamiento, acodamiento, entibo, etc. u otras técnicas convencionales de protección, que garanticen la estabilidad de los elementos de la obra arqueológica, así como la seguridad laboral.

Para la extracción de materiales muebles se procederá según la metodología arqueológica al uso. Dependiendo de la clase de material y el estado de conservación se optará por las técnicas más adecuadas de extracción, siempre que permitan conservar su integridad física.

a). Materiales resistentes:

Para los materiales resistentes (cerámica, hueso, piedra, etc. en buen estado de conservación) se procederá a su limpieza mediante cepillado suave en agua, secado progresivo a temperatura y humedad ambiental y su siglado mediante la aplicación de una película de laca plástica reversible sobre la que se escribirá con tintas indelebles. Para su agrupación e individualización, se utilizarán bolsas de plástico neutro de distintos tamaños con etiquetado interior y exterior. Estas bolsas se empaquetarán en cajas duras estandarizadas para hacer seguro su traslado y su definitiva ubicación. Este tratamiento se realizará sobre todos los materiales excepto los restos humanos, los cuales no recibirán ninguna limpieza, siendo transportados en cajas estandarizadas y puestos a disposición inmediata del responsable del laboratorio que se encargue de su estudio.

b) Materiales frágiles:

Para los materiales frágiles y con procesos de deterioro activo (metal, vidrio, vegetales carbonizados, semillas, hueso en mal estado de conservación, etc.) se valorará la posibilidad de conservación sin alteraciones. Si se estima necesario, para los primeros tratamientos físicos o químicos en campo de los materiales muy frágiles o alterados se utilizarán los sistemas al uso (consolidación con Primal al agua, entablillado con madera y poliuretano, etc.) para evitar los procesos de deterioro. El metal y el hueso deteriorado se mantendrán en la matriz de tierra de la que se extraiga.

Para los materiales y muestras que lo requieran se utilizarán contenedores específicos que garanticen su óptima conservación.

V. Planteamiento de la intervención

En las líneas que siguen esbozaremos brevemente el planteamiento de la intervención arqueológica que hemos desarrollado en la Ermita de Valbón. Esta intervención cuenta con una serie de ventajas respecto a lo que supone una intervención de estructuras soterradas. Así, si bien los elementos de seguridad suelen proyectarse en una intervención arqueológica en función de la posibilidad de caer a un corte de una determinada altura, esto no será aquí necesario ya que la tierra desplazada no creará grandes ‘hoyos’ al encontrarse sobre el propio nivel del suelo. Más bien al contrario, los elementos a tener en cuenta son otros, siendo en este caso los elementos constructivos no colapsados, caso de la bóveda central, los que ocupen buena parte de las áreas de seguridad de la dicha intervención.

De este modo, y a falta de mecanismos económicos que nos permitiera por el momento establecer un control contra el colapso de la bóveda, la intervención fue realizada en aquellos lugares en los que se procuró la seguridad de los voluntarios. Como sabemos, cualquier vibración producto de la resonancia por obras, movimientos de tierras en el interior que provoquen alteraciones en los paramentos o la simple permanencia de gente en el interior podría conllevar su consiguiente desplome. Una vez concluidas aquellas zonas que no posean problemas de extracción de sedimentos, se inició la extracción de tierras del área del púlpito y bajo la bóveda central.

Con todo, la intervención contó de nueve cortes estratigráficos repartidos en distintos puntos de la Ermita de Valbón que nos darán una perspectiva solvente del

nivel de ruina en que se encuentra, tanto el propio edificio como el conjunto de estructura que conforman el complejo eremítico. Cuatro de ellos se localizarán en zonas externas (cortes 2, 3, 5 y 6) y los restantes en la zona interna (cortes 1, 4, 7, 8 y 9). Asimismo, se realizaron una serie de catas previas que nos permitirán conocer la composición estratigráfica ayudando a trabajar con mayor celeridad.

Con todo, a continuación pasamos a describir cada una de las catas y cortes a fin de hacer llegar al lector el planteamiento de la intervención.

Corte 1

Este primer corte se ha planteado exclusivamente en el atrio de la ermita. En primer lugar se trata de una zona separada *per se* del resto de la estructura, de modo que ha de entenderse que la dinámica sistémica sería distinta que la del interior del conjunto (Fig. 3). Por otro lado, el derrumbe que afecta al interior no habría de haberlo hecho en esta zona, por lo que tampoco los elementos que en ella nos vamos a encontrar serán, apriorísticamente, los mismos. Otra cuestión interesante es que en sus márgenes existen dos poyetes que en la actualidad emergen a la superficie, de modo que dichas estructuras sirven, del mismo modo, como cierre del paquete sedimentario.

Sin duda, una de las cuestiones de mayor interés de este primer corte sería la de observar la pavimentación del atrio. Es por ello que planteamos una cata de 2'90x0'40 cm. que habría de regular la remoción de tierras efectuada previamente a la intervención por el Grupo de Arqueología y Defensa del Patrimonio de Valencia de Alcántara (Fig. 4). Pronto pudimos observar cómo la calzada que se halla en el entorno de la ermita continúa en el propio atrio. Esta primera cata nos permitió observar cuatro UE bien diferenciadas:

UEN-100: Cobertera natural y suelo actual. En el pueden observarse elementos de carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) procedentes del derumbe del atrio sustentado por una matriz arenosa.

UEN-101: Derrumbe de la techumbre del atrio con un alto grado de elementos carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) así como ripios procedentes del relleno de la cúpula del atrio.

UEC-102: La calzada realizada a base de cantos de mediano y pequeño tamaño.

UEC-103: Preparación contrasuelo con el fin de regularizar el suelo. Se trata de un sedimento parduzco que aflora en el entorno cuya génesis se encuentra en la descomposición del granito con alto contenido orgánico.

Una vez realizada la cata, se decidió realizar una subdivisión en el corte, siendo: sector 1A, localizado al sur, y sector 1B, al norte, y fueron excavados en momentos diferentes, acomodando la extracción de tierra a las necesidades de la intervención. Esto se hizo fundamentalmente para evitar la diferencia de altura existente entre el interior de la ermita, donde se estaba trabajando, y la zona del atrio. La secuencia observada en el perfil de la cata puede transponerse al paquete estratigráfico del total del atrio. Las UE identificadas son:

UEN-1000: Cobertera natural y suelo actual. En el pueden observarse elementos de carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) procedentes del derumbe del atrio sustentado por una matriz arenosa.

UEN-1001: Derrumbe de la techumbre del atrio con un alto grado de elementos carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) así como ripios procedentes del relleno de la cúpula del atrio.

UEC-1002: Banco adosado al este del corte. Se realiza a partir de varios bolos graníticos de pequeño y mediano tamaño entramado con mortero de cal. En su parte superior se sitúa una lancha de granito que da unirformidad a la superficie, la cual se hallaba desplazada por transporte antrópico.

UEC-1003: Calzada realizada a base de cantos de mediano y pequeño tamaño.

UEC-1004: Rebaje del batolito granítico sobre el cual se asienta la ermita, de modo que se facilita el acceso a la misma.

UEC-1005: Umblar de la puerta principal realizado en granito.

UEC-1006: Banco adosado al SW del corte. Se realiza a partir de varios bolos graníticos de pequeño y mediano tamaño entramado con mortero de cal. De igual características que UEC-1002.

UEC-1007: Rebaje del batolito granítico sobre el cual se asienta la ermita, el cual permite una superficie horizontal en la zona SW del atrio.

UEC-1008: Contrasuelo realizado a fin de regularizar una superficie sobre la cual se comete la calzada. Se trata de un sedimento parduzco que aflora en el entorno cuya génesis se encuentra en la descomposición del granito con alto contenido orgánico.

Corte 2

El segundo corte de la intervención se desarrolló en la zona externa de la ermita, al norte del Corte 1. Este corte es necesario para descubrir parte de la calzada exterior sepultada por la propia diagénesis de los elementos del entorno, para lo cual, se realizó un corte de 3x2 m. al norte del atrio. Respecto a los materiales, son escasos y se vinculan al colapso del atrio.

La secuencia estratigráfica observada es:

UEN-2000: Cobertera natural y suelo actual. Escasos materiales procedentes del derrumbe del atrio y derivados del transporte antrópico.

UEC-2001: Calzada realizada a base de cantos de mediano y pequeño tamaño. Aparece un único fragmento de material latericio utilizado como suelo.

UEC-2002: Contrasuelo realizado a fin de regularizar una superficie sobre la cual se comete la calzada y que sirve a modo de entramado de la propia calzada.

Corte 3

Este corte se sitúa al oeste de la sacristía. Este corte se planteró con el fin de observar la extensión de la calzada hacia el Este del corte 2. Mucho más pequeño que los restantes cortes -de 1'50 x 2 m-, en él se documentó una canalización muy mal conservada que habría de recoger el agua de los caños de la cubierta. La complejidad estratigráfica es la siguiente:

UEN-300: Cobertera natural y suelo actual.

UEN-301: Estrato producto de la diagénesis de la zona. Aparecen algunos elementos de la construcción principal.

UEC-302: Pequeño canal realizado con tejas que corre en dirección W-E.

UEN-303: Sedimentos que rellenan la UEC-302.

Corte 4

El Corte 4 se localiza en el interior de la ermita, situado bajo el primer tramo de bóveda y el coro. En primer lugar, se realizaría una cata en dirección E-W con el fin de observar la estratigrafía de la zona, permitiéndonos observar el grado de alteración del nivel superior y la composición interna de lo que posteriormente se iba a excavar. La estratigrafía de esta cata es la siguiente:

UEN-400: Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.

UEN-401: Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de la ermita, como los nervios y las claves de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.

UEN-402: Estrato compuesto por un gran número de ladrillos, tejas y otros elementos derivados del colapso del coro, fundamentalmente, y la bóveda. Matriz arenosa de tonos marrones oscuros.

UEC-403: Escalera de acceso a la ermita. Se localiza únicamente en la zona W de la cata.

UEC-404: Suelo realizado a base de mortero de cal.

UEC-405: Pavimentación de ladrillo macizo situado bajo UEC-404.

Seguidamente, se realizaría una intervención en el total del área de la primera bóveda. Para ello se realizaría una sectorización a fin de diferenciar, por un lado, los elementos arquitectónicos pertenecientes al púlpito y su escalera (Sector 4a). y, por otro lado, aquellos pertenecientes a la escalera del coro (Sector 4b). Las UE identificadas en el corte 4 son las siguientes:

UEN-4000: Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.

UEC-4001: Hogar de época contemporánea.

UEN-4002: Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la cubierta de la ermita, en la que aparecieron varios nervios y claves procedentes de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.

UEN-4003: Estrato compuesto por un gran número de ladrillos, tejas y otros elementos derivados del colapso del coro, fundamentalmente, y la bóveda. Matriz arenosa de tonos marrones oscuros.

UEC-4004: Escalera de acceso a la ermita. Se localiza únicamente en la zona W del corte.

UEC-4005: Hogar de época contemporánea.

UEC-4006: No identificada. Posible hogar previo al colapso de la bóveda.

UEC-4007: Escalera del púlpito realizada en mampostería y coronada por escalones realizados en piedra labrada de material granítico.

UEC-4008: Suelo realizado a base de mortero de cal.

UEC-4009: Pavimentación de ladrillo macizo situado bajo UEC-4008

UEC-4010: Estructura en negativo: agujero de poste.

Corte 5

El Corte 5, situado al N-E de la ermita, se abrió con el fin de observar la canalización que permite la recogida de agua de la cubierta para transportarla al pozo/aljibe. No obstante, se ha de señalar que se trata de un zona con una alto nivel de erosión, de modo que, apenas se pudo documentar parte del canal. No así las cubetas realizadas en granito que distribuyen el agua, bien hacia el pozo/aljibe, bien hacia una posible huerta situada a escasos metros. Por otro lado, se pudieron documentar varias losas de granito que servirían a modo de afianzamiento de la estructura.

La secuencia estratigráfica identificada en este corte es la siguiente:

UEN-5000: Cobertera vegetal.

UEC-5001: Sedimento parduzco, con alto contenido en materia orgánica, que rellena y sirve de entramado a la canalización.

UEN-5002: Relleno de la UEC-5003.

UEC-5003: Canalización formada por un pilón y varias losas de granito que funcionan a modo de soporte.

Corte 6

Este corte, al sur del atrio, actuará análogamente respecto del Corte 2 (Fig. 9), entendiéndose que la génesis y la composición es la misma. Si bien, se realizaría una cata que permitió observar que esta premisa no era cierta. El tamaño de la cata sería de 1x1 m situada en la zona de contacto con el atrio (Fig. 10). En este caso, los poyetes que cerraban el atrio habían sido desplazados de forma antrópica, pudiendo observarse cómo éste habría sido desmontado tras la plantación de un árbol, como se observó por el alto contenido de materia orgánica del estrato UEN-601. Asimismo, este desmantelamiento del poyete se realizaría previamente a la caída de la techumbre del atrio, como se observa por la relación existente entre las UE del interior del mismo respecto a las identificadas en esta cata.

La estratigrafía observada es la siguiente:

UEN-600: Cobertera natural. Suelo actual entremezclado con elementos del colapso del atrio.

UEN-601: Unidad estratigráfica formada por elementos procedentes del colapso del atrio, apareciendo gran contenido de material latericio (tejas,)

UEN-602: Estrato con alto contenido en materia orgánica.

Corte 7

Este corte se realizaría en la zona próxima al altar. En términos generales, se han documentado exclusivamente elementos procedentes del derrumbe de la bóveda situada sobre ella. En este sentido, se pudieron documentar varias UE, las cuales pasamos a describir:

UEN-7000: Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.

UEN-7001: Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de la ermita, como los nervios y las claves de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.

UEC-7002: Pavimentación de ladrillo macizo ordenado en espiga o zig-zag. Se produce un escalonamiento realizado con roca granítica labrada.

UEC-7003: Construcción realizada a base de mortero de cal que sirve como fijación a la UEC-7002.

UEC-7004: Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de las UEC-7003 y 7002. Se han podido observar entremezclados ladrillos y tejas que darían mayor consistencia al paquete.

UEC-7005: Estructura situada en la zona E de corte realizada con roca granítica labrada en su cara externa. Ha sido identificado como un posible relicario.

UEC-7006: Estructura situada en la zona W que recorre todo el ancho del corte. Ha sido interpretado como soporte para un enrejado que diferenciaría el área ritual/sacral de la devota.

Corte 8

Este corte se centraría exclusivamente en la extracción de materiales procedentes de la sacristía. Los elementos hallados responden al colapso de la bóveda de medio cañón que cerraba la estructura. Se observan varios elementos arquitectónicos de gran tamaño procedentes de la cornisa de la ermita, interpretados como el origen del derrumbe. Aunque con posterioridad han seguido cayendo, como se observa en el tramo de cornisa localizada en la UE-8001.

Las UE identificadas en este corte son:

UEN-8000: Suelo actual y cobertura vegetal.

UEN-8001: Sedimento pardo negruzco con alto contenido en carbón y materia orgánica.

UEN-8002: Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de medio cañón que cierra la sacristía (alto contenido en material latericio y ripios). Matriz arenosa de tonos beige y pardos.

UEC-8003: Pavimentación de ladrillo macizo dispuesto a ‘soga y tizón’ con metopa realizada en ladrillo macizo igualmente.

UEC-8004: Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de la UEC-8003.

Corte 9

Debido a que en el área central se encontraba la bóveda en pie, los trabajos que se realizarón en este sector se orientaron exclusivamente a la limpieza de los escasos centímetros de sedimento localizado. En este sentido, se ha de señalar que en la parte W del corte aparecía parte del estrato UEN-4003 procedente del Corte 4, disminuyendo su potencia en dirección W-E.

Las UE identificadas son:

UEN-9000: Suelo actual y cobertera vegetal. Gran cantidad de bostas de vacuno.

UEC-9001: Suelo realizado con mortero de cal.

UEC-9002: Pavimentación de ladrillo macizo ordenado en espiga o zig-zag.

UEC-9003: Constrasuelo realizado a base de mortero de cal que sirve como fijación a la UEC-9002.

UEC-9004: Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de las UEC-9002 y 9001.

UEC-9005: Hogar de época contemporánea.

UEC-9006: Hogar de época contemporánea.

UEC-9007: Hogar de época contemporánea.

Limpieza de entrada lateral

Si bien no formaba parte del planteamiento inicial de esta fase de la intervención, la necesidad de buscar una salida para el vaciado de materiales de la zona del altar y la sacristía que evitase el tránsito de personas bajo la bóveda central, requirió de la limpieza de la entrada lateral de la ermita, situada en el paramento sur. Al retirar parte de los cascajos de superficie se pudo observar que la entrada poseía una pequeña escalera labrada en roca granítica de 4 escalones (fig. 11).

Esta pequeña limpieza nos obligó a tomar medidas de conservación sobre una zona que sería utilizada para el paso de materiales pesados procedentes del desescombro de los cortes 7, 8 y 9.

VI. Terreras y acumulación del material extraído

Como en cualquier obra, es necesario prever el lugar en que los escombros van a ser depositados. Debido a la acumulación de material que se obtuvo, se tomó la decisión de realizar dos terreras. Por un lado, una terrera, a la que denominaremos A, que se situará al norte de la ermita y que servirá a la vez para ordenar los materiales arqueológicos de cierta entidad, caso de los nervios de la bóveda, claves, etc. para su catalogación y futura restauración.

Por otro lado, la terrera que denominaremos B, se ha situado al sur de la ermita, cuyo fin es el de servir de base a una futura vía de acceso al monumento. Para ello, es necesario una prudente recogida del material arqueológico extraído de la intervención, con el fin de que en estos restos no quede nada susceptible de ser estudiado o utilizado para la restauración de la ermita.

VII. Cerramiento

El cerramiento ha sido realizado a partir de dos grandes rejas situadas en la entrada principal y lateral con el fin de impedir el acceso a un edificio que se encuentra en malas condiciones y que, en cualquier momento, puede venirse abajo. De este modo, el acceso al interior es controlado por el Grupo de Arqueología y Defensa del Patrimonio de Valencia de Alcántara con el fin de salvaguardar, no sólo los elementos

arquitectónicos conservados en el interior, sino también el de las propias personas que quieran acceder.

VIII. Actividades de difusión realizadas

Dadas las características de la intervención, a saber, realizada por voluntarios que no podían dedicarse completamente a las labores de desescombro, pasaría cierto tiempo entre las distintas acometidas. De este modo, en determinadas épocas, y coincidiendo con momentos festivos en la población de Valencia de Alcántara (Cáceres) se decidió dar a conocer los trabajos con el fin de explicar las tareas desarrolladas. Entre ellas hemos de destacar la actuación de una obra teatral en el marco de la Boda Regia, a la cual asistieron unas 200 personas.

Por otro lado, en todo momento se ha ido explicando a los visitantes los trabajos que el Grupo de Arqueología y Defensa del Patrimonio de Valencia de Alcántara estaba realizando, algo que también ha sido publicado a través de varias notas de prensa en la revista local *Revista Valbón* para dar mayor difusión a los trabajos.

X. Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos en la intervención nos han permitido obtener una clara visión de los procesos de abandono y colapso de las estructuras. Así, en primer lugar, se observa cómo la ermita sería utilizada como establo para ganado bovino, lo cual se deriva de los distintos restos faunísticos hallados en los sedimentos de mayor antigüedad: UEN-4002, UEN-8000 y UEN-7001, entre los que abundan la fauna vinculada a la especie *Ovis orientalis aries*.

Seguidamente, en un momento no determinado se produciría el colapso del coro, como se observa por la superposición de los elementos hallados en la UEN-4003 y que responden a los elementos conformantes de dicha estructura. Tras ello, se produciría la caída de la primera y tercera sección de la bóveda. Gracias a esta intervención, hemos podido observar el modo en que se produce este colapso: así, en primer lugar, se produciría la caída de todo el material latericio (ladrillos y tejas), para pasar, en segundo lugar, al colapso de los elementos pétreos que conforman dicha bóveda (nervios y claves).

Respecto a la cerámica, en su totalidad se trata de cerámica que puede adscribirse a época contemporánea, de fuerte filiación talaverana del s. XIX. Mayor problema presenta la cerámica común, ya que no se han hallado paralelos que nos permitan su adscripción cronológica.

El Corte 5, es de gran interés ya que ha permitido observar la existencia de un complejo sistema de recogida de agua que abastece a la ermita. De este modo, el agua es recogida del tejado para redirigirla al pozo/aljibe mediante un sistema de canales a través de un pequeño canal realizado en tejas apoyado sobre el granito. Tras ello, se realiza una pequeña pila que distribuye el agua: al pozo/aljibe y a una posible huerta sita junto a éste. Dadas las características del pozo/aljibe no sería extraño suponer la existencia de una pequeña noria con la que extraer el agua.

Una vez las estructuras de la bóveda colapsan, la ermita seguiría funcionando como lugar de resguardo de ganado vacuno, uso que perdura hasta la actualidad.

IX. Consideraciones finales

Con todo, hemos de señalar que los objetivos propuestos en la petición de intervención han sido cumplidos, a excepción de la limpieza del pozo/aljibe. En este sentido, se ha de advertir la imposibilidad de acercar instrumentos que permitan la extracción de los grandes elementos pétreos observados en el interior, entre los que se han identificado elementos de mampostería, ripios y fragmentos de la cornisa.

En adelante, restaría realizar un cubrimiento de la ermita con algún tipo de estructura metálica, plásticos, etc. de modo que el agua de lluvia no se acumule en las zonas intervenidas, sobre todo en la parte interior. En una última visita, realizada a finales del mes de Diciembre de 2015, hemos observado cómo las lluvias comienzan a afectar a los suelos y ciertas estructuras. Del mismo modo, parte de las pinturas identificadas junto a la UEC-7005 (relicario) comienzan igualmente a alterarse. Para evitar daños mayores, durante la intervención se mantuvieron parte de los sedimentos que las cubrían de modo que la erosión afectara en el menor grado posible.

No obstante, queda patente que la intervención arqueológica desarrollada se antoja insuficiente y requiere de una intervención de consolidación de las estructuras, paramentos y cubierta con el fin de evitar una mayor erosión. En estos momentos, parte de la bóveda central, la cual se mantiene en pie, comienza a verse alterada de tal modo

que, de forma inminente, puede precipitarse, perdiendo la única parte conservada de la bóveda del complejo edilicio y, con ello, parte de la entidad del conjunto.

**RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y
MATRICES DE HARRIS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS**

UNIDAD ESTRATIGRÁFICA	CORTE	TIPO	OBSERVACIONES
1000	Corte 1	UEN	Cobertera natural y suelo actual. En el pueden observarse elementos de carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) procedentes del derumbe del atrio sustentado por una matriz arenosa.
1001	Corte 1	UEN	Derrumbe de la techumbre del atrio con un alto grado de elementos carácter latericio (tejas y ladrillo macizo) así como ripios procedentes del relleno de la cúpula del atrio.
1002	Corte 1	UEC	: Banco adosado al este del corte. Se realiza a partir de varios bolos graníticos de pequeño y mediano tamaño entramado con mortero de cal. En su parte superior se sitúa una lancha de granito que da uniformidad a la superficie, la cual se hallaba desplazada por transporte antrópico.
1003	Corte 1	UEC	Calzada realizada a base de cantos de mediano y pequeño tamaño.
1004	Corte 1	UEC	Rebaje del batolito granítico sobre el cual se asienta la ermita, de modo que se facilita el acceso a la misma.
1005	Corte 1	UEC	Umblar de la puerta principal realizado en granito.
1006	Corte 1	UEC	Banco adosado al SW del corte. Se realiza a partir de varios bolos graníticos de pequeño y mediano tamaño entramado con mortero de cal. De igual características que UEC-1002
1007	Corte 1	UEC	Rebaje del batolito granítico sobre el cual se asienta la ermita, el cual permite una superficie horizontal en la zona SW del atrio.
1008	Corte 1	UEC	Contrasuelo realizado a fin de regularizar una superficie sobre la cual se comete la calzada. Se trata de un sedimento parduzco que aflora en el entorno cuya génesis se encuentra en la descomposición del granito con alto contenido orgánico.
2000	Corte 2	UEN	Cobertera natural y suelo actual. Escasos materiales procedentes del derrumbe del atrio y derivados del transporte antrópico.
2001	Corte 2	UEC	Calzada realizada a base de cantos de mediano y pequeño tamaño. Aparece un único fragmento de material latericio utilizado como suelo
2002	Corte 2	UEC	Contrasuelo realizado a fin de regularizar una superficie sobre la cual se comete la calzada y que sirve a modo de entramado de la propia calzada
300	Cata 3	UEN	Cobertera natural y suelo actual
301	Cata 3	UEN	Estrato producto de la diagénesis de la zona. Aparecen algunos elementos de la construcción principal.
302	Cata 3	UEC	Pequeño canal realizado con tejas que corre en dirección W-E.
303	Cata 3	UEN	Sedimentos que rellenan la UEC-302
400	Cata 4	UEN	Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.
401	Cata 4	UEN	Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de la ermita, como los nervios y las claves de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.
402	Cata 4	UEN	Estrato compuesto por un gran número de ladrillos, tejas y otros elementos derivados del colapso del coro,

			fundamentalmente, y la bóveda. Matriz arenosa de tonos marrones oscuros.
403	Cata 4	UEC	Escalera de acceso a la ermita. Se localiza únicamente en la zona W de la cata.
404	Cata 4	UEC	Suelo realizado a base de mortero de cal.
405	Cata 4	UEC	Pavimentación de ladrillo macizo situado bajo UEC-404
4000	Corte 4	UEN	Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.
4001	Corte 4	UEC	Hogar de época contemporánea.
4002	Corte 4	UEN	Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la cubierta de la ermita, en la que aparecieron varios nervios y claves procedentes de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.
4003	Corte 4	UEN	Estrato compuesto por un gran número de ladrillos, tejas y otros elementos derivados del colapso del coro, fundamentalmente, y la bóveda. Matriz arenosa de tonos marrones oscuros
4004	Corte 4	UEC	Escalera de acceso a la ermita. Se localiza únicamente en la zona W del corte.
4005	Corte 4	UEC	Hogar de época contemporánea
4006	Corte 4	UEC	Génesis no identificada. Posible hogar previo al colapso de la bóveda
4007	Corte 4	UEC	Escalera del púlpito realizada en mampostería y coronada por escalones realizados en piedra labrada de material granítico.
4008	Corte 4	UEC	Suelo realizado a base de mortero de cal.
4009	Corte 4	UEC	Pavimentación de ladrillo macizo situado bajo UEC-4008
4010	Corte 4	UEC	Estructura en negativo: agujero de poste
5000	Corte 5	UEN	Cobertera vegetal
5001	Corte 5	UEC	Sedimento parduzco, con alto contenido en materia orgánica, que rellena y sirve de entramado a la canalización
5002	Corte 5	UEN	Relleno de la UEC-5003
5003	Corte 5	UEC	Canalización formada por un pilón y varias losas de granito que funcionan a modo de soporte
600	Cata 6	UEN	Cobertera natural. Suelo actual entremezclado con elementos del colapso del atrio.
601	Cata 6	UEN	Unidad estratigráfica formada por elementos procedentes del colapso del atrio, apareciendo gran contenido de material latericio (tejas...)
602	Cata 6	UEN	Estrato con alto contenido en materia orgánica
7000	Corte 7	UEN	Suelo actual y cobertera vegetal donde podían observarse algunos elementos arquitectónicos desplazados por acción antrópica.
7001	Corte 7	UEN	Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de la ermita, como los nervios y las claves de la bóveda. Matriz arenosa de tonos beige y pardos.
7002	Corte 7	UEC	Pavimentación de ladrillo macizo ordenado en espiga o zig-zag. Se produce un escalonamiento realizado con roca granítica labrada

7003	Corte 7	UEC	Constrasuelo realizado a base de mortero de cal que sirve como fijación a la UEC-7002
7004	Corte 7	UEC	Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de las UEC-7003 y 7002. Se han podido observar entremezclados ladrillos y tejas que darían mayor consistencia al paquete.
7005	Corte 7	UEC	Estructura situada en la zona E de corte realizada con roca granítica labrada en su cara externa. Ha sido identificado como un posible relicario
7006	Corte 7	UEC	Estructura situada en la zona W que recorre todo el ancho del corte. Ha sido interpretado como soporte para un enrejado que diferenciaría el área ritual/sacral de la devota
8000	Corte 8	UEN	Suelo actual y cobertera vegetal.
8001	Corte 8	UEN	Sedimento pardo negruzco con alto contenido en carbón y materia orgánica.
8002	Corte 8	UEN	Estrato compuesto por elementos derivados del colapso de la bóveda de medio cañón que cierra la sacristía (alto contenido en material latericio y ripios). Matriz arenosa de tonos beige y pardos
8003	Corte 8	UEC	Pavimentación de ladrillo macizo dispuesto a 'soga y tizón' con metopa realizada en ladrillo macizo igualmente
8004	Corte 8	UEC	Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de la UEC-8003.
9000	Corte 9	UEN	Suelo actual y cobertera vegetal. Gran cantidad de bostas de vacuno.
9001	Corte 9	UEC	Suelo realizado con mortero de cal.
9002	Corte 9	UEC	: Pavimentación de ladrillo macizo ordenado en espiga o zig-zag
9003	Corte 9	UEC	Constrasuelo realizado a base de mortero de cal que sirve como fijación a la UEC-9002.
9004	Corte 9	UEC	Unidad estratigráfica formada por un sedimento marrón parduzco que permite la regularización del terreno para la realización de las UEC-9002 y 9001.
9005	Corte 9	UEC	Hogar de época contemporánea
9006	Corte 9	UEC	Hogar de época contemporánea
9007	Corte 9	UEC	Hogar de época contemporánea

Matriz Exterior de la Ermita

Matriz Interior de la Ermita

* Ha sido necesario realizar dos Matrices de Harris ya que no se han encontrado relaciones estratigráficas entre la zona interior intervenida (Cortes 2, 3 y 5) y la exterior (Cortes 1, 4, 7, 8 y 9).

** Con la misma tonalidad se exponen las Unidades Estratigráficas homólogas.

DOSIER PLANTAS Y PERFILES

Ermita de Valbón C-1

Ermita de Valbón
Corte 4, Sector b2

Ermita de Valbón
Corte 4, Sector b2

Ermita de Valbón
Corte 5

Corte 7
Perfil Norte

Corte 7
Planta

Corte 9
Perfil

Corte 9
Planta

Ermita de Valbón
Planta

DOSIER FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte	<input type="text"/>	1	Sectores	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo	<input type="text"/>	x	<input type="text"/>	Resolución	X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="S/N"/>
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo	<input type="text"/>	Archivo Informático	<input type="text" value="IMG_20141231_095603_569"/>		

DESCRIPCIÓN

Corte 1 sector A, en el que pueden observarse las distintas UE identificadas.

--

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	Sectores	<input type="text"/>				

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="E/W"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>			Archivo Informático	<input type="text" value="DSC_1714"/>	

DESCRIPCIÓN

Hallazgo de la UEC-403 en la Cata 4, identificadas como las escaleras de acceso al interior de la ermita desde la puerta principal.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

6

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		1	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	E/W	
Autor	Alberto Dorado Alejos									
				Nº de negativo				Archivo Informático	DSC_1751	

DESCRIPCIÓN

Conclusión de la Cata 4 realizada en el interior de la ermita.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

7

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		4	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	E/W	
Autor	Alberto Dorado Alejos									
				Nº de negativo				Archivo Informático	DSC_1758	

DESCRIPCIÓN

Hallazgo de la UEC-403 en la Cata 4, identificadas como las escaleras de acceso al interior de la ermita desde la puerta principal.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

8

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		4	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	S/N
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo			Archivo Informático	DSC_1761	

DESCRIPCIÓN

Hallazgo de la UEC-405 en la Cata 4, identificadas como suelo formado por ladrillo macizo.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	Sectores	<input type="text" value="B"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="S/N"/>
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>								
				Nº de negativo	<input type="text"/>		Archivo Informático	<input type="text" value="IMG-20141229-WA0004"/>	

DESCRIPCIÓN

Conjunto de nervios hallados en el Corte 4, Sector B, y localizados en la UEN-4003.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>	Sectores	<input type="text" value="B"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="N/S"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>		Archivo Informático	<input type="text" value="IMG-20150105-WA0020"/>		

DESCRIPCIÓN

Agujero de poste identificado en el corte 4, sector B (UEC-4010)

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

11

Yacimiento	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 65%;">Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara</td><td style="width: 35%;">Cáceres</td></tr></table>	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara	Cáceres							
Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara	Cáceres									
Corte	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td></tr></table>			4	Sectores <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">B</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	B				
		4								
B										

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B									
Tipo	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td style="text-align: center;">x</td></tr></table>	x	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table>		Resolución	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table>		Orientación	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"><tr><td style="text-align: center;">N/S</td></tr></table>	N/S
x																
X																
N/S																
Autor	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Alberto Dorado Alejos</td></tr></table>									Alberto Dorado Alejos						
Alberto Dorado Alejos																
				Nº de negativo	<table border="1" style="width: 40px; height: 30px;"><tr><td></td></tr></table>			Archivo Informático	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>IMG-20150105-WA0022</td></tr></table>		IMG-20150105-WA0022					
IMG-20150105-WA0022																

DESCRIPCIÓN

Fotografía general del Corte 4, Sector B y Cata 4. Finalización de los trabajos en ese sector.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

12

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		4	Sectores	B				

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	S/N
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo		Archivo Informático	IMG-20150105-WA0022		

DESCRIPCIÓN

Finalización de los trabajos desarrollados en el Corte 4, sector A.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

13

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		5	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	E/W	
Autor	Alberto Dorado Alejos									
				Nº de negativo		Archivo Informático	IMG_20150401_1 30621_099			

DESCRIPCIÓN

Corte 5, en el que pueden observarse las canalizaciones y distintos pilones destinados a recoger y distribuir el agua de la cubierta de la ermita.

--

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

14

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		6	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	N/S	
Autor	Alberto Dorado Alejos									
				Nº de negativo				Archivo Informático	DSC_1540	

DESCRIPCIÓN

Limpieza superficial de la Cata 6, al sur del atrio.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

15

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		6	Sectores					

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	N/S	
Autor	Alberto Dorado Alejos									
				Nº de negativo		Archivo Informático	DSC_1550			

DESCRIPCIÓN

Perfil obtenido de la Cata 6 en la que puede observarse el desmantelamiento del poyete sur del atrio y su posterior relleno de elementos de la cubierta del mismo.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

16

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		7	Sectores	-				

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	S/N
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo		Archivo Informático	IMG_20150403_1 32016_030		

DESCRIPCIÓN

Limpieza del corte 7. A la derecha pueden observarse varios nervios apilados previamente a nuestra intervención. Por otro lado, vemos la disposición en que cayeron los distintos nervios y claves de la parte anterior de la bóveda.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="7"/>	Sectores	<input type="text" value="-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="S/N"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>		Archivo Informático	<input type="text" value="IMG_20150404_1
13516_213"/>		

DESCRIPCIÓN

Hallazgo de la UEC-7005, identificado como posible relicario.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

18

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		7	Sectores	-				

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	S/N
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo		Archivo Informático	11853841_101531 06810313226_619 491580_n		

DESCRIPCIÓN

Corte 8, hallazgo de varios elementos arquitectónicos (nervios y claves de bóveda), e identificación de la UEC-7006, UEC-7005, UEC-7003 y UEC-7002, contenidas en la UEN-7001. A la izquierda se observa un testigo dejado para la realización del perfil del corte.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

19

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara		Cáceres					
Corte		8	Sectores	-				

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B		
Tipo		x		Resolución	X			Orientación	S/N
Autor	Alberto Dorado Alejos								
				Nº de negativo		Archivo Informático	11846475_101531 18854358226_159 8027650_n		

DESCRIPCIÓN

Perfil obtenido en el corte 8, interior de la sacristía.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA 20

Yacimiento	Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara	Cáceres
Corte	 9	Sectores -

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B	
Tipo	 	x	 	Resolución	X	 	 	Orientación
	Alberto Dorado Alejos							E/W
Autor								
	Nº de negativo			 	Archivo Informático			DSC_3624

DESCRIPCIÓN

Área central concerniente al corte 9. Al fondo, corte 4. Previo al vaciado del sedimento procedente del Corte 4 identificado como UEN-4002. A la derecha se observa el testigo dejado para realizar el perfil de la zona.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="9"/>	Sectores	<input type="text" value="-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="E/W"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>			Archivo Informático	<input type="text" value="DSC_3652"/>	

DESCRIPCIÓN

Área central concerniente al corte 9. Al fondo, corte 4. A la derecha se observa el testigo dejado para realizar el perfil de la zona.

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="9"/>	Sectores	<input type="text" value="-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="S/N"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>			Archivo Informático	<input type="text" value="DSC_3618"/>	

DESCRIPCIÓN

Detalle del área E del Corte 9, donde pueden observarse el suelo realizado con mortero de cal (UEC-9001), bajo ello el suelo realizado a base de ladrillos dispuesto en espiga (EUC- 9002) y bajo ello el contrasuelo, también realizado con argamasa de cal (UEC-9003) y, hacia la izquierda de la imagen, un último estrato identificado como un nivel de regulación sobre el que se disponen las anteriores UE (UEC-9004. Por último, en la parte inferior de la imagen y a la izquierda se observan dos hogares de época contemporánea (UEC-9005, UEC-9006, respectivamente)

FOTOGRAFÍA

IDENTIFICACIÓN

Nº DE FICHA

Yacimiento	<input type="text" value="Ermita de Valbón, Valencia de Alcántara"/>		<input type="text" value="Cáceres"/>					
Corte	<input type="text"/>	<input type="text" value="-"/>	Sectores	<input type="text" value="-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTROL

	B/N	C	D		A	M	B			
Tipo	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	Resolución	<input type="text" value="X"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orientación	<input type="text" value="S/N"/>	
Autor	<input type="text" value="Alberto Dorado Alejos"/>									
				Nº de negativo	<input type="text"/>			Archivo Informático	<input type="text" value="DSC_1908"/>	

DESCRIPCIÓN

Limpieza de la puerta lateral de la ermita, localizada en el paramento Sur.

INVENTARIO DE MATERIALES

Número de inventario	Corte	Sector	Tipo UE	UE	Tipo de material	Observaciones
10001	1	-	UEN	1001	Hueso	Húmero oveja
10002	1	-	UEN	1001	Piedra tallada	Basa columna
10003	1	-	UEN	1001	Piedra tallada	Cono pilastra
10004	1	-	Superficie	1000	Metal	Escoplo
10005	1	-	Superficie	1000	Piedra tallada	Sillar
4001	4	Cata	UEN	401	Fauna	Mandíbula oveja
4002	4	Cata	UEN	401	Piedra tallada	Balaustrada
40001	4	4b	UEN	4002	Cerámica	Cerámica Vidriada
40002	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Sillarejo
40003	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40004	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40005	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40006	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Clave bóveda
40007	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40008	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40009	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40010	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40011	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40012	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40013	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40014	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40015	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40016	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40017	4	4b	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40018	4	4b	UEN	4002	Fauna	Costilla oveja
40019	4	4b	UEN	4002	Cerámica	Arranque de asa
40020	4	4b	UEN	4002	Fauna	Oveja
40021	4	4b	UEN	4002	Fauna	Oveja
40022	4	4b1	UEN	4002	Material Constructivo	Estuco
40023	4	4b1	UEN	4002	Material Constructivo	Estuco
40024	4	4b2	UEN	4002	Madera	Madera
40025	4	4b2	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40026	4	4b2	UEN	4002	Metal	Clavo
40027	4	4b2	UEN	4002	Metal	Clavo
40028	4	4b2	UEN	4002	Madera	Madera
40029	4	4b2	UEN	4002	Fauna	Microfauna
40030	4	4b2	UEN	4002	Fauna	Hueso
40031	4	4b2	UEN	4002	Madera	Madera
40032	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40033	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40034	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40035	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40036	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	¿Columna?
40037	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40038	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda

40039	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40040	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40041	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio bóveda
40042	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Sillarejo
40043	4	4b2	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio
40044	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio
40045	4	4b2	UEN	4002	Material Constructivo	Estuco pintado
40046	4	4b2	UEN	4002	Metal	Clavo
40047	4	4b2	UEN	4002	Material Constructivo	Mortero de cal del pavimento
40048	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio
40049	4	4a	UEN	4002	Piedra tallada	Nervio
40050	4	4a	UEN	4003	Metal	Clavo
40051	4	4a	UEN	4003	Metal	Clavo
40052	4	4b2	UEN	4002	Material Constructivo	Estuco pintado
40053	4	4b1	UEN	4003	Metal	Clavo
40054	4	4b1	UEN	4003	Cerámica	Cerámica vidriada
40055	4	4b1	UEN	4003	Fauna	Hueso oveja
40056	4	4b1	UEN	4003	Cerámica	Borde
40057	4	4b1	UEN	4003	Material Constructivo	Mortero de cal
40058	4	4b	UEN	4003	Material Constructivo	Mortero de cal
40059	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Cerámica vidriada
40060	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Cerámica vidriada
40061	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Cerámica común
40062	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Cerámica común
40063	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Cerámica común
40064	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Selecto
40065	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Selecto
40066	4	4a	UEN	4003	Cerámica	Asa
40067	4	4b	UEN	4003	Fauna	Conjunto fauna: oveja
40068	4	4a	UEN	4003	Fauna	Oveja
40069	4	4a	UEN	4003	Fauna	Oveja
50001	5	-	UEN	5002	Cerámica	Cerámica vidriada
50002	5	-	UEC	5003	Cerámica	Canalización
50003	5	-	UEC	5003	Cerámica	Canalización
50004	5	-	UEN	5002	Cerámica	Borde
50005	5	-	UEC	5003	Cerámica	Canalización
50006	5	-	UEN	5002	Cerámica	Borde
50007	5	-	UEC	5003	Cerámica	Canalización
50008	5	-	UEN	5002	Cerámica	Cerámica vidriada. Amorfo
60001	6	-	UEN	601	Cerámica	Cerámica vidriada
70001	7	-	Superficial	7000	Material Constructivo	Estuco
70002	7	-	Superficial	7000	Metal	Clavo

70003	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70004	7	-	UEN	7001	Metal	No identificable
70005	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70006	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70007	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70008	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70009	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70010	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70011	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70012	7	-	UEN	7001	Material Constructivo	Estuco pintado. Selección conjunto.
70013	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70014	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70015	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70016	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70017	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70018	7	-	UEN	7001	Metal	Clavo
70019	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70020	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70021	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Clave
70022	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Clave
70023	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Clave
70024	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70025	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70026	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70027	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70028	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70029	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70030	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70031	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70032	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70033	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70034	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70035	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70036	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70037	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70038	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70039	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70040	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70041	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70042	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70043	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70044	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio

70045	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70046	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70047	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70048	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
70049	7	-	UEN	7001	Piedra tallada	Nervio
80001	8	-	UEN	8000	Piedra tallada	Cornisa Ermita
80002	8	-	UEN	8002	Piedra tallada	Cornisa Ermita
90001	9	-	UEN	9000	Fauna	Oveja
90002	9	-	UEN	9000	Fauna	Oveja
90003	9	-	UEN	9000	Fauna	Oveja
90004	9	-	UEN	9000	Fauna	Oveja
90005	9	-	UEN	9000	Fauna	Oveja
90006	9	-	UEN	9000	Cerámica	Cerámica común
90007	9	-	UEN	9000	Cerámica	Cerámica común

CORTE 1

METAL

CORTE 4
CERÁMICA

EV-VA
40019

EV-VA
40056

**EV-CA
40059**

EV-VA
40063

EV-VA
40064

EV-VA
40066

FAUNA

EV-VA
4021

EV-VA
40018

EV-VA
40020

EV-VA
40030

EV-VA
40055

EV-VA
40067

EV-VA
40067b

EV-VA
40067c

EV-VA
40067d

EV-VA
40067e

EV-VA
40067f

EV-VA
40067g

EV-VA
40067h

EV-VA
40067i

EV-VA
40067j

EV-VA
40067k

EV-VA
400671

EV-VA
40067m

EV-VA
40067n

EV-VA
40068

MICROFAUNA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

MATERIA ORGÁNICA

METAL

EV-VA 40046

EV-VA 40050

CORTE 5
CERÁMICA

EV-VA
50001

EV-VA
50002

**EV-VA
50003**

**EV-VA
50004**

**EV-VA
50005**

**EV-VA
50006**

**EV-VA
50007**

CORTE 7

METAL

EV-VA 70003

EV-VA 70004

EV-VA 70005

EV-VA 70013

EV-VA 70014

EV-VA 70015

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

CORTE 9
CERÁMICA

EV-VA
90006

FAUNA

EV-VA
90003

EV-VA
90004

